

CƏMIYYƏTİN İNKİŞAFINDA VƏ MÜASİR İNSANIN HƏYATINDA EKOLOJİ TƏHSİLİN ROLU

İsgəndərova Tünzalə Həsən qızı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Gəncə Dövlət Universiteti, PHŞ. Gəncə ş.
e-mail : isgandarova65@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9553-7702>

Açar sözlər: cəmiyyət, müasir insan, ekoloji təhsil, dayanıqlı inkişaf, antropogen, təbii sərvətlər,

Xülasə

Məlum olduğu kimi, son dövrlərdə insanların ətraf mühitə antropogen müdaxiləsi durmadan artmaqdadır. Bütün bunlar isə, bir sıra ciddi ekoloji problemlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu məsələlərin həlli üçün humanitar istiqamət dəyərlər sisteminin dəyişməsinə, müasir insanların dünyagörüşünün köklü korreksiyasını, onların şüurunun yenidən qurulmasını, yəni ümumi bəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi yeni ekoloji mədəniyyətin formalaşmasını nəzərdə tutur. Buradan belə nəticə çıxır ki, cəmiyyətin davamlı inkişafının və sağlam ətraf mühitin qorunmasının etibarlı təminatçısı əhalinin yüksək ekoloji mədəniyyət səviyyəsi və onların təhsilidir. Ekoloji mədəniyyət elə bir həyat tərzini nəzərdə tutur ki, cəmiyyət mənəvi dəyərlər sistemi, etik prinsiplər, iqtisadi mexanizmlər, hüquq normaları və sosial institutlar vasitəsilə Yer üzündə həyat üçün təhlükə yaratmayan ehtiyacları və onların həyata keçirilməsi yollarını formalaşdırır. Ənənəvi olaraq, ekoloji mədəniyyətin inkişafı ilk növbədə ekoloji təhsillə bağlıdır. Ekoloji təhsil dedikdə insanların dəyər yönümləri, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, ekoloji mədəniyyətin inkişafı prosesinin uğurları sisteminin formalaşdırılmasının davamlı, məqsədyönlü prosesi başa düşülür. Ölkəmizdə bütövlükdə ekoloji problemlərə, xüsusən də ekoloji maarifləndirməyə münasibət kifayət qədər ciddi qalmaqda davam edir. Ənənəvi ekoloji təhsilin əsas nəticəsi ekoloji problemlərdən xəbərdar olmaqdır. Ekoloji maarifləndirmənin aktual problemləri sırasında əhalinin ekoloji mədəniyyətinin formalaşdırılması, onun təbii sərvətlərin qorunmasına və sağlamlığına fəal cəlb edilməsi problemi də yer alır. Ekoloji mədəniyyət dedikdə insanların öz ekoloji bilik və bacarıqlarını praktik fəaliyyətdə istifadə etmək bacarığı başa düşülür. Ekoloji maarifləndirmə dedikdə isə, ətraf mühit və təbiəti mühafizə ideyalarının məcmusunu, təbiətə münasibətdə ideoloji mövqeləri və təbii obyektlərdən istifadəyə yönəlmiş praktik fəaliyyət strategiyasını nəzərdə tuturuq. Məqalədə cəmiyyətin inkişafında və müasir insanın həyatında ekoloji təhsilin rolu ilə bağlı bütün bu məsələlər haqqında lazımi məlumatlar verilmişdir.

Giriş

Ötən XX əsrin demək olar ki, ortalarından başlayaraq, insanların öz təsərrüfat fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq, təbiətə təsirinin, antropogen müdaxilələrinin daha da artması və intensiv xarakter alması ilə əlaqədar olaraq, ekologiya təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin və canlı orqanizmlərin mühafizəsinin elmi əsası kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də demək olar ki, elə həmin zamandan etibarən bu günə qədər “ekologiya” termininin özü çox mühüm və daha geniş mənada işlədilir.

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, yola saldıığımız ötən XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, insan ekologiyası və ya sosial ekologiya inkişaf edir, cəmiyyətlə ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqəsinin qanunauyğunluqlarını, habelə onun mühafizəsinin praktiki problemlərini öyrənir ki, buraya da müxtəlif fəlsəfi, sosioloji, iqtisadi, coğrafi və digər aspektləri özündə hərtərəfli və çox geniş mənada ehtiva edən bir sıra sahələr daxildir. Onlara misal olaraq isə, ilk öncə şəhər ekologiyası, texniki ekologiya, mühəndis ekologiyası, kosmik ekologiya, ekoloji etika və başqalarının adlarını göstərmək olar.

Bu mənada onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dünyanın ən müxtəlif coğrafi ərazilərində yerləşən bütün ölkələrində müasir elmin “yaşıllaşdırılmasından” da daha tez-tez və çox böyük ümidlə danışılır.

Aparılan bir sıra genişmiqyaslı araşdırmaların nəticələri aydın şəkildə göstərir ki, müasir sosial inkişafın yaratdığı ekoloji problemlər ətraf mühitin çirklənməsinə və elmi-texniki tərəqqinin

digər mənfə nəticolərinə qarşı çıxan “yaşıllar”ın bir sıra ictimai siyasi hərəkətlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur.

Cəmiyyətin dayanıqlı inkişafı və təbii sərvətlərdən rəşional istifadə edilməsi üçün əhalinin bütün qruplarının məarifləndirmə səviyyəsini ciddi şəkildə daha da yüksəltmək çox zəruri və təxirəsalınmazdır.

Bütün bunlar ekoloji təhsil və tərbiyə yolu ilə mümkündür. Nəticədə cəmiyyətin ekoloji mədəniyyəti formalaşır. Normaların, dəyərlərin və bacarıqların mənimsənilməsi fərdin məqsədyönlü ekoloji təhsili və ekoloji savadlılığı nəticəsində əldə edilir. Nəticə təbiətə qayğıkeş münasibəti inkişaf etmiş bir cəmiyyət olmalıdır.

Ekoloji təhsil və tərbiyə bütün yaş kateqoriyalarını əhatə etməlidir, ixtisasından və iş növündən, yaşayış yerindən və dəri rəngindən asılı olmayaraq hər kəs hesab kimi ekoloji biliyə malik olmalıdır. Əhalinin ekoloji məarifləndirilməsi səviyyəsi keyfiyyətə yüksəldilməlidir, xüsusən də dövlət qulluqçusu kimi vəzifə tutmağı planlaşdıran və ya artıq onlara malik olanlar üçün" (Satueva L.L., 2016, s. 63-67).

Müasir insanın həyatında və eləcə də cəmiyyətin inkişafında ekoloji təhsil müxtəlif problemlər arasındakı əlaqələri obyektiv şəkildə nəzərdən keçirməyə demək olar ki, kifayət qədər geniş imkanlar verir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji təhsilin məzmunu dinamik, daim inkişaf edən bir hadisədir.

Mühüm çoxsaylı xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, bildirməliyik ki, hazırda müasir insanların həyatında və eləcə də cəmiyyətimizin hərtərəfli inkişaf etməsində ekoloji bilik, etika və mədəniyyətin formalaşması aktuallıq kəsb edir.

Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Respublikamızın indiki zamanda qarşılaşdığı ekoloji problemlərin böyük əksəriyyəti iqtisadi ölkədəki hazırki inkişaf proseslərində ətraf mühitin davamlılığı məsələlərinin yetərincə nəzərə alınmaması ilə sıx əlaqədardır.

Ətraf mühitin çirklənməsi, xüsusən cəmiyyətin sosial-iqtisadi vəziyyətindəki dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq, əhalinin sağlamlığının formalaşmasına gözəçarpan təsir göstərir. Mənfə amillər müxtəlifdir, aktivdir və insan populyasiyasında müxtəlif bioloji təsirlər yarada bilir (Vəliyev M.İ., 2020, s. 276).

Ekoloji savadsızlıq və məsuliyyətsizliyin nəticəsidir ki, biz çox böyük maddi sərvət itkiləri ilə üzləşirik, gənc nəslin və bütün əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün vəsait və dəstəyi itiririk. Beləliklə, ekoloji təhsilin inkişafı hazırda ümummilli məsələdir.

Material və metodlar

Tədqiqat işində cəmiyyətin inkişafında və müasir insanın həyatında ekoloji təhsilin rolu, ekoloji təhsilin ümumi məqsədi, eləcə də ətraf mühitin çirklənməsinin insanların sağlamlığına təsiri ilə bağlı araşdırmalar nəzərdən keçirilmişdir.

Aparılan elmi-tədqiqat araşdırma işlərinin metodları kimi kamerial, statistik, ümumiləşdirmə, müqayisə və başqa bu kimi bir sıra müxtəlif üsullardan müvafiq şəkildə istifadə olunmuşdur.

Mövzu ilə bağlı tədqiqat işləri əvvəlcədən müəyyən olunmuş müvafiq qaydada ədəbiyyat araşdırmaları əsasında yerinə yetirilmişdir.

Təlim prosesində ekoloji təhsil və ekoloji tərbiyənin nəzərə alınmasının vacibliyi günümüzün aktual problemlərindəndir. Bu baxımdan da araşdırma işinin nəticələri həm orta məktəb, həm də ali təhsil müəssisələrində ekoloji təhsil və ekoloji tərbiyənin tətbiqinə yararlı ola bilər.

Nəticələr və müzakirə

Ekoloji təhsilin ümumi məqsədi - insanların həyatı üçün riskləri azaltmaq və onların təhlükəsizliyini təmin etmək, hər bir insanda ekoloji təfəkkürün formalaşdırılması, onların gündəlik həyatda hərəkətlərini tənzimləməkdir.

Təhsil təşkilatlarının əsas məqsədi təkcə ətraf mühitlə bağlı bilikləri genişləndirmək deyil, həm də onların təhsilini, ekoloji mədəniyyətini təbiətə münasibətdə düzgün formalaşdırmaqdır (Satueva L.L., 2016, s. 27-30; Satueva L.L., 2016, s. 63-67).

Hazırda bizim yaşadığımız çoxsaylı və çoxnövli ekoloji problemlərin gündən-günə artıb çoxaldığı, texnogen sivilizasiya əsri kimi xarakterizə edilən bir dövrdə müasir insanın həyatında və eləcə də cəmiyyətin dayanıqlı inkişafında ekoloji təhsilin əsas məqsədi bu məqsədlə bütün mümkün vasitələrdən və institutlardan istifadə edərək, bütün kateqoriyalı insanların ekoloji mədəniyyətinin səmərəli məqsədyönlü formalaşdırılması sistemini yaratmaqdan ibarətdir.

Bəşəriyyətin hazırda yaşadığımız indiki dövrə qədər olan ümumi inkişafının bütün tarixinə ekoloji baxımdan elm, texnologiya və eləcə də ətraf mühitin vəziyyətindəki dəyişikliklərin meydana gəlməsinin sürətləndirici prosesi kimi baxmaq olar ki, bütün bunlar da öz növbəsində müvafiq olaraq, son nəticədə müasir dünyanın çox ciddi ekoloji böhrana çevrilməkdə davam edir. Bu böhranın əsas əlaməti son 50 ildə biosferdə baş vermiş olan kəskin keyfiyyət dəyişikliyi ilə bağlıdır.

İnsan cəmiyyəti sözün geniş mənasında tələbatə əsaslanmışdır. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti onun tələbatından asılı olaraq inkişaf edir. O, inkişafı təbiətdən və onun müxtəlif ehtiyatlarından istifadə ilə bağlı olan istehsalə əsaslanır. Cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində insan və təbiət arasında, istehsal və təbii ekoloji sistemlər arasında qəti şəkildə anlaşılmazlıq yaranır (Əhmədov Ş.Ə. 2012, s. 7-8).

Qeyd etmək lazımdır ki, çoxsaylı problemləri ilə narahatlıq doğuran və texnogen sivilizasiya əsri hesab olunan yaşadığımız müasir dövrdə bir müddət bundan əvvəl ekoloji böhranın ekoloji fəlakətə çevrilməsinin ilk əlamətləri biosferin geri dönməz məhvi prosesləri başlayan anlarda xüsusi bir kəskinliklə ortaya çıxdı.

Bununla bağlı bir çox ekspertlər əminliklə belə hesab edirlər ki, bu cür əlamətlərə ötən XX əsrdə 1980-ci illərin ortalarında qeydə alınmış atmosferin yuxarı təbəqələrində ozon ekranının məhv edilməsi, planetin kontinental ərazilərinin daim artan susuzlaşması, iqlim sabitliyinin itirilməsi, səhrələşmə prosesləri və eləcə də təbii mühitin arzuolunmaz dəyişməsi ilə bağlı bir çox digər tendensiyalar daxildir.

Planetimizin hazırki ekoloji vəziyyəti bəşəriyyəti gələcək inkişaf yolu seçimi ilə ciddi bir şəkildə qarşı-qarşıya qoymuşdur: o, təbiətin məhvinə, istehsalın qeyri-məhdud artmasına davam edəcək, yoxsa təbiətdən istifadə olunması təbii mühitin və insan orqanizminin real imkanlarına uyğun təşkil olmalı və yalnız yaxın deyil, həm də uzunmüddətli sosial inkişafın uzaq hədəfləri ilə uyğunlaşmalı və daha mütənəsb olmalıdır.

Bütün bu sözügedən aktual məsələlər dərin anlayış tələb edir ki, bunlar da ilk növbədə aşağıdakılardan ibarətdir:

- fəlsəfi;
- sosial;
- hüquqi;
- iqtisadi;
- texnoloji.

Məlum olduğu kimi, hazırda bütünlüklə planetimizdə insanların həyatının etibarlı bir şəkildə qorunması, onların uzun ömür sürmələri, sağlam yaşamaları ilə bağlı ciddi narahatlıq doğuran ifrat səviyyədə arzuolunmaz bir sıra ekoloji problemlər meydana gəlmişdir. İnsanları haqlı olaraq düşünməyə vadar edən və təhlükə altında saxlayan bu problemlər təkcə ayrı-ayrı fərdlərə və ya insan kollektivlərinə, quruluşlarına deyil, bütövlükdə həm də bütün bəşəriyyətə aid olunur. Çox böyük mənfə və arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarda bilən belə ekoloji problemləri sadə müəyyən bir güc tətbiq etməklə həll etmək mümkün deyildir. Ona görə də həm təbii sərvətlərə, həm də insanların sağlamlığına münasibətdə ekoloji təmiz rejimi nəzərə almaqla yanaşı olaraq, yaxşı olar ki, insanların mövcud olması, uzun ömür sürmələri üçün tələb olunan gündəlik fəaliyyət növləri son dərəcədə dəqiq, düzgün nəzərdə alınsın, bu sahədə müsbət əhəmiyyətli əməli tədbirlər daim həyata keçirilsin.

Beləliklə, əminliklə qeyd etmək lazımdır ki, müasir insan fəaliyyətinin bütün tərəflərini və onlara xidmət edən bilik sahələrini, ilk növbədə də mənəvi-əxlaqi mədəniyyəti tənqidi şəkildə nəzərdən keçirməyin vaxtı artıq gəlib çatmışdır.

Həm yerli və həm də xarici bir çox alimlərin fikrincə, müasir insanın ekoloji mədəniyyəti, etikası, təhsili, cəmiyyətin davamlı, sarsılmaz, uzunmüddətli inkişafı prinsipinə düzgün şəkildə əsaslanmalıdır.

Ədəbiyyat araşdırmalarından məlum olduğu kimi, sistemli ekoloji təhsil və ekoloji tərbiyəyə görə yeniyetmə və gənclər ilk növbədə canlılar arasında, canlılarla cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqələrin olduğunu əminliklə yəqin edir. Bu cür əminlik isə, bioloji və ekoloji biliklərin düzgün formalaşması üçün vacibdir (Axundova S.M., Bunyatova L.N., Həsənova A.R. 2020, s. 280).

XX əsrin 80-ci illərində bu prinsip xarici humanitar elmlərin də özəyinə çevrilmişdir ki, bunlara ilk növbədə aşağıda adları qeyd olunanları misal göstərə bilərik:

- ekologiya;
- iqtisadiyyat;
- sosiologiya;
- politologiya;
- qlobalistika;
- hüquq.

“Dayanıqlı inkişaf” dedikdə, ilk növbədə bütünlüklə planetimizdə hazırda sülhün etibarlı bir şəkildə qorunmasına, təmin edilməsinə, insanların gündəlik mühüm tələbatlarının əsaslı olmaqla ödənilməsinə, indiki və gələcək nəsillərin həyat keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına, eləcə də təbii sərvətlərdən qənaətlə istifadə edilməsinə, israfçılığa yol verilməməsinə və təbii ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiş bütün çoxlu sayda sosial-ekoloji məsələlər nəzərdə tutulur.

Sözügedən həmin mövqeyin mahiyyəti ilk öncə aşağıdakılardan ibarətdir:

- iqtisadi inkişaf elə ola bilər və olmalıdır ki, təbii mühitin təhlükəli səviyyədə çirklənməsi və məhv edilməsi ilə müşayiət olunmasın;
- müxtəlif ölkələrin və xalqların sosial-iqtisadi və ekoloji inkişafı variantlarının vəhdətinin və müxtəlifliyinin düzgün şəkildə tanınması;
- cəmiyyət və təbiət münasibətlərində olduqca zəruri olan mühüm harmoniyanın elan edilməsi;
- sosial-iqtisadi inkişafın əsasını zorakılıq, humanizm, düşmənçilik deyil, azadlıq təşkil etməli olduğuna ciddi inam olmalıdır;
- xüsusi ilə son dövrlərdə bütün dünya miqyasında artıb-çoxalmaqda olan, daha da kəskinləşən ekoloji problemlərin etibarlı şəkildə həll edilməsində ekoloji təhsilin xüsusi rolunun və əhəmiyyətinin tanınması.

Hazırda müasir cəmiyyətin davamlı inkişafı bir sıra amillərdən asılıdır (cədvəl 1.).

Cədvəl 1.

Müasir cəmiyyətin davamlı inkişaf amilləri

Sıra sayı	Davamlı inkişaf amilləri
1	2
1	institusional
2	təbii ehtiyatların mövcud olması
3	əmək ehtiyatlarının mövcud olması
4	istehsalın inkişaf səviyyəsi

Təbiətin davamlı uzunmüddətli inkişafı özündə bir sıra prioritet aspektləri əks etdirən cəmiyyətin çoxfaktorlu problemdir ki, bunlara aşağıda adları qeyd olunanlar aid edilmişdir:

- siyasi-hüquqi;
- iqtisadi;
- ekoloji;
- sosial;

- informasiya;
- beynəlxalq.

Aparılan araşdırmaların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, ciddi ekoloji problemləri ilə narahatlıq doğuran yaşadığımız müasir dövrdə ən mühüm amil təhsildir. Ekoloji təhsil müasir ekoloji problemlərin həlli üçün əsas şərtlərdən birinə çevrilir. Bu gün ekoloji problemlərin həllinə aşağıda göstərilən iki əsas strateji istiqamət nöqtəyi-nəzərindən baxılır:

- humanitar;
- texnoloji.

Təcrübədə üstünlük təşkil edən texnoloji istiqamət iqtisadiyyatın bütün sahələrində təbii ehtiyatlara qənaət edən texnologiyaların işlənilib hazırlanmasını və onların geniş yayılmasını, texnoloji proseslərin effektiv təmizləmə sistemləri ilə təmin edilməsini və digər bu kimi məsələləri özündə əks etdirir. Sözügedən bu istiqamət çərçivəsində təbiətin mühafizəsi əsasən normativ-hüquqi və eləcə də müvafiq hesab edilən bir sıra qadağanedici tədbirlərin köməyi ilə həyata keçirilir.

Texnoloji yanaşmanın işlənilib hazırlanmasının aşkar əhəmiyyətinə baxmayaraq, getdikcə ondan tək istifadənin qeyri-kafi olduğu anlaşılır, çünki praktiki olaraq, insan psixologiyasını nəzərə almır.

Yaşadığımız indiki dövrdə cəmiyyətin dayanıqlı inkişafının intensiv şəkildə baş verməsi üçün müasir insanın həyatında çox mühüm əhəmiyyət daşıyan ekoloji təhsilin də artım göstəricilərinin mühüm hesab edilən bütün komponentləri və ölkədə mövcud olan müasir ekoloji vəziyyət paralel getməli, onlar bir-biri ilə demək olar ki, sıx kəsişməli və qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır. Hazırda çoxsaylı və çoxnövlü mühüm ekoloji problemlərin həllində, o cümlədən də ətraf mühitin etibarlı bir tərzdə mühafizəsi, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması üçün ən mühüm amillər çoxdur (cədvəl 2.).

Cədvəl 2.

Ekoloji problemlərin həllində ən mühüm amillər

Sıra sayı	Mühüm amillər
1	2
1	Bütün müasir insanların mövcud ekoloji təmiz texnologiyaların geniş şəkildə tətbiq edilməsinə psixoloji msvafiq hazırlığı
2	Zəruri hesab edilən bütün zəruri ekoloji məhdudiyətlərə şüurlu şəkildə ciddi riayət olunması
3	Ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyətlərində şəxsi olaraq, yaxından iştirak etmək arzusu və bacarığı və s.

Yerli və beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yalnız qadağanedici tədbirlərə əsaslanan ətraf mühitin mühafizəsi səmərəsizdir. Belə ki, bu halda çox zaman dövlət (ekoloji xidmətlər tərəfindən təmsil olunur) ilə əhali arasında qarşıdurma yaranır. Eyni zamanda, müəyyən edilmiş qadağaları aradan qaldırmaq üçün brakonyerlikdən tutmuş özbaşnalığa, ətraf mühitin mühafizəsinə qarşı göstərilən laqeydliyə qədər bütün mövcud üsul və vasitələrdən geniş şəkildə istifadə olunur.

Hazırda cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olaraq, çoxsaylı və çoxnövlü müasir ekoloji problemlərin daha etibarlı şəkildə həlli üçün ekoloji təhsilin paradiqmasını dəyişmək lazımdır. Yeni paradiqmanın mahiyyətini aşağıdakı kimi müəyyən etmək olar:

1. Özünü unikal, mənəvi-təbii baxımdan daha çox inkişaf etdirən, fəaliyyətinə cavabdeh olan şəxsiyyət kimi dərk etmək əsasında insanın yeni dünyagörüşünün formalaşması.
2. İnsan təbiətin sahibi deyil, onun sistemlərindən biridir. Ona görə də o, təbiəti öz xatirinə, onun ayrılmaz hissəsi kimi hazırda yaşayan insanlar və gələcək nəsillər üçün qorunmalıdır. Təbii hər şey mövcud olmaq hüququna malik olmaqla, ilkin olaraq, öz-özlüyündə dəyərli kimi tanınır.
3. Ağılın olması insana təbiətlə münasibətdə xüsusi ekoloji məsuliyyət, əlavə öhdəliklər yaradır.

4. Təbiətlə qarşılıqlı əlaqənin xarakteri aşağıdakı müddəa ilə müəyyən edilir:
- yalnız təbiətdəki mövcud tarazlığı pozmayan düzgün və icazəlidir.
 - etik normalar və qaydalar eyni dərəcədə həm insanlar arasında qarşılıqlı əlaqəyə, həm də onların təbii dünya ilə qarşılıqlı əlaqəsinə aiddir.

Dünyagörüşü sistemi aşağıda qeyd olunanlara düzgün şəkildə önəm vermək və diqqət yetirməklə xarakterizə olunur:

- müasir insanın davranışının ekoloji baxımdan məqsədəuyğunluğu;
- insanla təbiət arasında ciddi bir şəkildə heç bir ziddiyyətin olmaması;
- insanın təbiətə hörmətli və diqqətli münasibəti;
- təbii obyektlərin qarşılıqlı təsirin tamhüquqlu “tərəfdaşları” kimi müvafiq bir şəkildə qəbul edilməsi;
- insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsində pragmatik və əxlaqi tarazlıq.

Verilən məlumatlardan göründüyü kimi, bütövlükdə dünyada və o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyət təcili olaraq, təbiətlə qarşılıqlı təkamül yolu üzərində qurulmuş insan şüurunun keyfiyyətə dəyişməsinə qəti şəkildə tələb edir. Bizim hər birimizin min bir tellərlə bağlı olduğumuz və tamamilə əhatə edildiyimiz ətraf mühitə belə humanist ekoloji şüurun düzgün formalaşmasının əsas vasitəsi isə, müasir insanın bütün həyatı boyu ekoloji tərbiyəsi və təhsilidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Axundova S.M., Bunyatova L.N., Həsənova A.R. (2020). Ekoloji təhsil və tərbiyənin gənc nəslin formalaşmasında rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları. 2020 № 2. Sumqayıt, s. 280-284.
2. Əhmədov Ş. Ə.(2012). Mühəndis ekologiyası. Bakı, s. 7-8.
3. Vəliyev M.İ., (2020). Ətraf mühitin çirklənməsi və əhəlinin sağlamlığı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları. 2020 № 2. Sumqayıt, s. 276-280.
4. Сатуева, Л. Л. (2016). Формирование экологической культуры и эстетического отношения человека к природе посредством экологического воспитания/ Л.Л. Сатуева// Педагогика высшей школы. № 1 (4). 27-30.
5. Сатуева, Л. Л. (2016). Экологическая культура как показатель социально-экономического и нравственного развития общества /Л.Л. Сатуева//Сборник”Социально-экономические проблемы и перспективы развития территорий“, сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции. 63-67.

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Искендарова Тунзале Гасан кызы

Доктор философии по биологическим наукам, доцент

Гянджинский Государственный Университет, ПЮЛ, город Гянджа.

Ключевые слова: общество, современный человек, экологическое образование, устойчивое развитие, антропогенный, природные ресурсы.

Резюме

Как известно, в последнее время антропогенное вмешательство человека в окружающую среду неуклонно возрастает. Всё это привело к возникновению ряда серьёзных экологических проблем. Гуманитарное направление решения этих вопросов предполагает изменение системы ценностей, коренную коррекцию мировоззрения современных людей, перестройку их сознания, то есть формирование новой экологической культуры как неотъемлемой части общечеловеческой культуры. Из этого следует, что надёжным гарантом устойчивого развития общества и сохранения здоровой окружающей среды является высокий уровень экологической культуры населения и его образования. Экологическая

культура подразумевает образ жизни, при котором общество через систему моральных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности, не представляющие угрозы для жизни на Земле, и способы их удовлетворения. Традиционно развитие экологической культуры связывают, прежде всего, с экологическим образованием. Под экологическим образованием понимают непрерывный, целенаправленный процесс формирования системы ценностных ориентаций, морально-этических качеств людей, а также успехи процесса развития экологической культуры. В нашей стране отношение к экологическим проблемам в целом, и особенно к экологическому образованию, продолжает оставаться достаточно серьёзным. Главным результатом традиционного экологического образования является осознание экологических проблем. К числу актуальных проблем экологического образования относится также проблема формирования экологической культуры населения, его активного вовлечения в охрану природных ресурсов и здоровья. Под экологической культурой понимается способность людей использовать полученные экологические знания и умения в практической деятельности. Под экологическим образованием мы понимаем совокупность представлений об охране окружающей среды и природы, мировоззренческие позиции по отношению к природе и практическую стратегию действий, направленную на использование природных объектов. В статье представлена необходимая информация по всем этим вопросам, связанным с ролью экологического образования в развитии общества и жизни современного человека.

THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND THE LIFE OF MODERN MAN

Isgandarova Tunzale Hasan

Doctor of Philosophy in Biology, Associate Professor

Ganja State University, PLE, Ganja city

Key words: society, modern man, environmental education, sustainable development, anthropogenic, natural resources.

Summary

As is known, in recent times, human intervention in the environment has been steadily increasing. All this has led to the emergence of a number of serious environmental problems. The humanitarian direction of solving these issues involves changing the value system, radically correcting the worldview of modern people, restructuring their consciousness, that is, forming a new environmental culture as an integral part of universal culture. It follows from this that a reliable guarantor of sustainable development of society and preservation of a healthy environment is a high level of environmental culture of the population and its education. Environmental culture implies a way of life in which society, through a system of moral values, ethical principles, economic mechanisms, legal norms and social institutions, forms needs that do not pose a threat to life on Earth, and ways to satisfy them. Traditionally, the development of environmental culture is associated, first of all, with environmental education. Environmental education is understood as a continuous, targeted process of forming a system of value orientations, moral and ethical qualities of people, as well as the successes of the process of developing environmental culture. In our country, the attitude to environmental issues in general, and especially to environmental education, continues to be quite serious. The main result of traditional environmental education is awareness of environmental issues. The problem of forming an environmental culture of the population, its active involvement in the protection of natural resources and health is also among the urgent problems of environmental education. Environmental culture is understood as the ability of people to use the acquired environmental knowledge and skills in practical activities. By environmental education we mean a set of ideas about the protection of the environment and nature, ideological positions in relation to nature and a practical strategy of action

aimed at the use of natural objects. The article provides the necessary information on all these issues related to the role of environmental education in the development of society and the life of a modern person.